

HUDUDIIY TELEKANALLAR INFORMATSION DASTURLARIDA ADABIY TIL ME'YORLARIGA RIOYA ETISH MASALALARI

*Perxan ALLAMBERGENOVA,
O'zbekiston jurnalistika va
ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti dotsenti, f.f.d. (DSc),
musa20060411@gmail.com
ORCID: p1e2r3x4a5n6*

Annotatsiya. Har bir millat va davlat o'z tilini asrab-avaylash hamda rivojlantirishga intiladi. Bu jarayonda ommaviy axborot vositalari, ayniqsa televideniye, muhim rol o'ynaydi. Mazkur maqolada hududiy telekanallarning informatsion dasturlarida adabiy til me'yorlariga rioya etish holati tahlil qilinadi. Tahlil jarayonida nutq madaniyati, talaffuz va matn tuzilishida uchrayotgan ayrim kamchiliklar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: til, qoida, talaffuz, nutq, jumla

Kirish

Til har bir millatning millat sifatida shakllanishi va o'zligini namoyon etishida muhim ijtimoiy-madaniy omillardan biridir. Tilni sof va me'yoriy holatda saqlash milliy tafakkur, madaniyat va ma'naviyatni asrab-avaylashning zaruriy shartidir. Bu jarayonda ommaviy axborot vositalarining o'rni beqiyos bo'lib, ular nafaqat axborot yetkazuvchi, balki til madaniyatini targ'ib qiluvchi muhim ijtimoiy institut sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli, televideniye, radio va matbuotda faoliyat yuritayotgan jurnalistlar o'zbek tilini mukammal egallagan, so'z boyligi, talaffuz madaniyati hamda uslubiy saviyasiga ega bo'lishi zarur. OAV tili jurnalist

shaxsining mahorati, ijodiy salohiyati va kasbiy saviyasini ifoda etadi. Shu bois olimlar OAV tilini jurnalistik ijodning alohida tadqiqot sohasi sifatida o'rganib, uni janr xususiyatlari va kommunikativ vazifalari nuqtayi nazaridan tahlil etadilar (Volodina, 2000).

Natijalar va mulohazalar

G. Reahning ta'kidlashicha, ommaviy axborot vositalarining tili jamiyatdagi ijtimoiy ongni shakllantiruvchi va ma'no yaratish jarayonida faol ishtirok etuvchi murakkab kommunikativ tizimdir. Uning fikricha, OAV tili faqat ma'lumot uzatish vositasi emas, balki voqelikni o'ziga xos tarzda konstruksiyalaydigan, ya'ni “ma'lumotning ijtimoiy modeli”ni yaratadigan diskurs shaklidir. Bu jarayon matnning lingvistik tuzilishi, janr xususiyatlari hamda vizual komponentlar orqali amalga oshadi. Shu bois media tili bir vaqtning o'zida ham hujjatlilik, ham badiiylik, ham esa ijtimoiy interpretatsiya funksiyalarini mujassamlashtiradi (Reah, 2002).

O'zbek olimlaridan P. Qodirov OAV tilining milliy til taraqqiyotidagi o'rnini alohida ta'kidlab, uni xalqning madaniy merosi va estetik didini ifodalovchi hodisa sifatida talqin etadi. Uning fikricha, ommaviy axborot vositalari tili “jonli so'zlashuv tili bilan mumtoz adabiy tilimizning badiiy nafis so'z san'atini uyg'unlashtirib, xalq ommasi uchun tushunarli umummilliy adabiy tilni” shakllantiradi va rivojlantiradi. Bu fikr jurnalistikaning nafaqat axborot tarqatish, balki milliy til madaniyatini mustahkamlashdagi rolini ham ochib beradi (Qodirov, 2003).

Shu nuqtayi nazardan, P. Qodirov jurnalistning kasbiy faoliyati uchun zarur bo'lgan til kompetensiyalari bo'yicha bir qator metodik tavsiyalarni ilgari suradi. Birinchidan, jurnalist axborotni to'plash va uni uzatish jarayonida yozma hamda og'zaki muloqot vaziyatini tez va to'g'ri aniqlay olishi lozim. Ikkinchidan, u axborotning umumiy mazmuniy birliklarini, ichki kompozitsion qismlarini aniq rejalashtira olishi kerak. Uchinchidan, jurnalist matnni mazmuniy-mantiqiy tuzilishga muvofiq shakllantirish, tanlangan ifoda vositalarini moslashtirish hamda matnni kompozitsion jihatdan tartiblash mahoratiga ega bo'lishi zarur.

Bundan tashqari, Qodirov jurnalistning ijodiy individualligini saqlab qolish, axborot matnida o'z mualliflik “Men”ini ifodalash va shu orqali o'quvchi bilan bevosita muloqot o'rnatish zarurligini ta'kidlaydi. Jurnalist o'z auditoriyasi bilan samimiy va ishonchli aloqa o'rnatishi, ishlayotgan OAVning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olib, ifoda uslubini moslashtira olishi kerak. Nihoyat, olim jurnalist va tahririyat tomonidan adabiy tahrir jarayoniga yuksak mas'uliyat bilan yondashish, matndagi lisoniy va uslubiy nuqsonlarni minimallashtirishni professional madaniyatning ajralmas qismi sifatida baholaydi. Ushbu tavsiyalar amaliyotda, ayniqsa televideniye va radio tahririyatlarida, bosh muharrirlar tomonidan nazorat qilinishi jurnalistik til sifatini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ommaviy axborot vositalarida, ayniqsa, hududiy telekanallarda adabiy til me'yorlariga to'liq rioya qilinmasligi kuzatilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasida faoliyat yurituvchi “To'rtko'l televideniyesi” (“TTV”)ning “TTV Yangiliklari” informatsion dasturi misolida olib borilgan tahlillar bu fikrni tasdiqlaydi. Mazkur dastur aholiga xolis va haqqoniy axborot yetkazishdagi ijobiy jihatlari bilan bir qatorda, til me'yorlariga oid ba'zi kamchiliklarni ham ko'rsatib berdi.

Tahlillar davomida dasturda axborot matnlarining haddan tashqari uzun jumlar asosida qurilayotgani aniqlandi. Masalan, 2024-yil 18-sentyabr sonida efirga uzatilgan lavhalarda bir necha satrli, grammatik jihatdan murakkab tuzilishga ega gaplardan foydalanilgan. Bunday holatlar tinglovchi yoki tomoshabin e'tiborini susaytiradi, axborotning tez va samarali idrok etilishiga to'sqinlik qiladi. Mazkur holat jurnalistik uslubda “ortiqcha tafsilotlar va mantiqiy yuklama” muammosi sifatida baholanadi (Bell, 1991). Shu nuqtada, axborot matnlarida qisqalik, aniqlik va ravonlik tamoyillari asosiy mezon sifatida ko'rilishi zarur.

Zamonaviy tahririy tajriba shuni ko'rsatadiki, axborot matni uch asosiy tamoyilga tayanishi lozim: aniqlik (clarity), qisqalik (brevity) va ifoda ravonligi

(fluency). Har bir jurnalist o'z ijod mahsulida so'z tanlash, gap tuzilishi va mantiqiy izchillikka e'tibor berishi kerak. Matnning aniqligi auditoriya tomonidan to'liq anglanishni ta'minlaydi, qisqalik esa fikrning ixcham ifodasini beradi, ravonlik esa o'quvchi va tinglovchi bilan muloqotda tabiiylikni yaratadi. Shunday qilib, OAV tili nafaqat informatsion, balki estetik va madaniy ahamiyatga ham ega bo'lishi zarur (Kessler & McDonald, 2008).

Har qanday audiovizual ko'rsatuv yoki eshittirishni auditoriyaga yetkazishda so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish muhim kommunikativ omil hisoblanadi. O'zbekistonda har bir viloyat va hudud o'ziga xos shevaga ega bo'lsa-da, efir tilida adabiy til me'yorlariga qat'iy amal qilish talab etiladi. Aynan teleradiokanallarda adabiy talaffuzning buzilishi, so'zlarning sheva asosida aytilishi yoki urg'uning noto'g'ri qo'yilishi nutq madaniyatini pasaytiradi va auditoriya tomonidan ma'lumotni to'liq qabul qilishga xalaqit beradi. Bu holat TTV telekanali “TTV Yangiliklari” dasturi misolida ham kuzatildi. Masalan, 2024-yil 18- va 21-sentyabr sonlarida efirga uzatilgan lavhalarda “intensin baliqchilik” va “Maktumkuli ovul fuqarolar yig'ini” kabi talaffuz xatolari aniqlangan. Bunday misollar jurnalistning efir madaniyati va nutq tayyorgarligi darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Nutqning ritmik va fonetik tuzilmasi ham adabiy talaffuzning muhim komponentidir. Uzun gaplar odatda yumshoq va mayin ohangda eshitilsa, qisqa gaplar kuchli urg'u bilan ifodalanadi. Shuningdek, takrorlash, parallelizm, tovushlar uyg'unligi kabi ritmik elementlar nutqning tabiiyligiga xizmat qiladi. Shu sababli, telejurnalistning so'z ohangini to'g'ri tanlashi, frazalarni urg'u va intonatsiya bilan ifodalashi matnning idrok darajasini belgilaydi. A. Bell (1991) ta'kidlaganidek, jurnalist nutqidagi fonetik uyg'unlik auditoriya ishonchini shakllantiruvchi eng muhim semiotik ko'rsatkichlardan biridir.

So'z tanlash va fe'llarni to'g'ri qo'llash ham jurnalistik matn sifatining asosiy belgisidir. Tilshunoslikda fikr ifodasining aniqligi, ixchamligi va mantiqiy izchilligi jurnalistning professional kompetensiyasini belgilaydi (Kessler & McDonald,

2008). Jurnalistning matn ustida ishlash mahorati esa nafaqat lingvistik bilimni, balki tafakkur kengligini, estetik sezgirlikni ham ifodalaydi. Har bir soʻzning stilistik qiymatini his qilish, uni joyida qoʻllash va tahririy aniqlikni taʼminlash — bu ijodiy yetuklikning amaliy koʻrinishidir.

Televideniye ommaviy kommunikatsiyaning eng murakkab audiovizual tizimi sifatida, tasvir, ovoz va nutq uygʻunligini talab etadi. Ularning oʻzaro uygʻunlashuvi jurnalist va auditoriya oʻrtasidagi samarali kommunikatsiyani taʼminlaydi (Fairclough, 1995). Shu jihatdan, nutq madaniyati har bir jurnalistning kasbiy etikasining tarkibiy qismi boʻlishi lozim. L.P. Krisin (1975) taʼkidlaganidek, “adabiy meʼyorlarning buzilishini chuqur va obyektiv tahlil qilmasdan turib, yuksak nutq madaniyati uchun kurashni tasavvur etib boʻlmaydi.” Demak, adabiy til meʼyorlariga rioya qilish, talaffuzdagi aniqlik va grammatik toʻgʻrilik jurnalistik soʻz madaniyatining yadro qismidir. Quyidagi jadvalda “TTV Yangiliklari” tahlili asosida aniqlangan asosiy lingvistik va uslubiy muammolar hamda ularni bartaraf etish boʻyicha tavsiyalar keltirilgan.

Yoʻnalish	Aniqlangan holat	Tahliliy izoh	Taklif
Matn tuzilishi	Axborot matnlarida juda uzun, murakkab gaplardan foydalanilgan.	Bunday jumlar axborotni idrok etishni qiyinlashtiradi, auditoriya eʼtiborini pasaytiradi.	Qisqalik, aniqlik va ravonlik tamoyillariga rioya etish zarur.
Talaffuz	Ayrim soʻzlar notoʻgʻri talaffuz qilingan (“intensin baliqchilik”,	Talaffuzdagi xatolar nutq madaniyatini pasaytiradi.	Efir oldidan fonetik tayyorgarlikni kuchaytirish.

	“Maktumkuli ovul”).		
Til me'yori	Adabiy tildan og‘ishlar, shevaga xos so‘zlar ishlatilgan.	Adabiy til – millat ruhi, bunday og‘ishlar umumiy saviyani tushiradi.	Adabiy me’yorlarni qat’iy saqlash, ichki tahrirni kuchaytirish.
Jurnalist nutqi	Fikrlar mantiqiy izchillikda ifodalanmagan, fe’llar noto‘g‘ri qo‘llangan.	Bu holat matnning ravonligini buzadi.	Jurnalistlar uchun til kompetensiyasi bo‘yicha muntazam treninglar.
Audiovizual uyg‘unlik	Tasvir, ovoz va nutq bir-biriga mos emas.	Kommunikatsiya samaradorligi pasayadi.	Tasvir va so‘z uyg‘unligini nazorat qiluvchi tahririy standart joriy etish.

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, hududiy telekanallarda til me’yorlariga rioya etish, talaffuz aniqligi, matn tuzilishi va audiovizual uyg‘unlik kabi masalalar dolzarb bo‘lib qolmoqda. Ushbu jihatlar jurnalistning til kompetensiyasini oshirish, tahrir jarayonini takomillashtirish va efir madaniyatini yuksaltirish zaruratini ko‘rsatadi.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, OAV tili jamiyatning ma’naviy darajasi, madaniy qadriyatlari va intellektual salohiyatini aks ettiruvchi muhim ko‘rsatkichdir. Til madaniyati, ayniqsa, televideniye va radio kabi ommaviy

platformalarda milliy o'zlikni ifoda etish va uni asrab-avaylashning eng samarali vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois jurnalistdan faqat axborotni yetkazish emas, balki uni me'yoriy, ifodaviy va estetik jihatdan mukammal shaklda taqdim etish mahorati talab etiladi.

Tahlil qilingan “TTV Yangiliklari” misolida kuzatilgan holatlar OAV tilida hanuz adabiy me'yorlardan og'ish, ortiqcha tafsilotlar, talaffuz xatolari kabi muammolar mavjudligini ko'rsatadi. Bunday nuqsonlar nafaqat matnning estetik qiymatini pasaytiradi, balki jurnalist va auditoriya o'rtasidagi kommunikatsiya samaradorligini ham susaytiradi. Shu bois, adabiy tahrir jarayonini kuchaytirish, telejurnalistlarning lingvistik va fonetik savodxonligini oshirish bugungi kunda dolzarb vazifalardan biridir.

OAV xodimlari uchun aniqlik, qisqalik, ravonlik kabi lingvistik tamoyillar bilan bir qatorda, talaffuz madaniyati, nutq ritmiga e'tibor, fe'llarni to'g'ri qo'llash kabi til madaniyatining nozik jihatlarini puxta egallash zarur. Chunki jurnalistning so'zi – bu millatning tili, millat tili esa jamiyatning ruhi va ma'naviy qadriyatlarining ifodasidir. Demak, ommaviy axborot vositalarida adabiy til me'yorlariga amal qilish nafaqat kasbiy mas'uliyat, balki milliy burchdir.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

- Bell, A. (1991). *The language of news media*. Oxford: Blackwell.
- Fairclough, N. (1995). *Media discourse*. London: Edward Arnold.
- Kessler, L., & McDonald, D. (2008). *When words collide: A media writer's guide to grammar and style*. Boston, MA: Thomson Higher Education.
- Крисин, Л. П. (1975). К типологии лексических “неправильностей”. *Русский язык в национальной школе*, №5, 57–65.
- Қодиров, П. (2003). *Тил ва эл. Шарқ юлдузи*, №32. Тошкент.
- Reah, G. (2002). *The language of newspapers*. London: Routledge.
- Володина, М. Н. (2000). *Язык средств массовой информации: Программы курсов по специализации*. Москва: Издательство Московского университета.

ISSUES OF ADHERENCE TO LITERARY LANGUAGE STANDARDS IN INFORMATION PROGRAMS OF REGIONAL TV CHANNELS

Abstract. Every nation and state strives to preserve and develop its language. Mass media, especially television, play a crucial role in this process. This article analyzes the state of adherence to literary language standards in the information programs of regional television channels. The analysis highlights some shortcomings encountered in speech culture, pronunciation, and text structure, as well as provides recommendations for their elimination.

Keywords: language, rule, pronunciation, speech, sentence

ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА В ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ

Аннотация. Каждая нация и государство стремится сохранить и развивать свой язык. В этом процессе важную роль играют средства массовой информации, особенно телевидение. В данной статье анализируется состояние соблюдения норм литературного языка в информационных программах региональных телеканалов. В ходе анализа выявлены некоторые недостатки, встречающиеся в культуре речи, произношении и структуре текста, а также даны рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: язык, правило, произношение, речь, предложение